

МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: «QUO VADIS»

Музична освіта в Україні історично сформувалася як цілісна, багаторівнева та професійно зорієнтована система, що охоплює початкову, фахову передвищу та вищу мистецьку школу. Вона постала ще в радянський період, однак зуміла зберегти свою ефективність й після здобуття Україною Незалежності. Саме ця система стала підґрунтям для формування потужних виконавських, композиторських і теоретичних шкіл, які й сьогодні забезпечують затребуваність українських митців на найпрестижніших світових сценах.

Українські академічні музиканти успішно інтегровані у світовий культурний простір. Серед них – Оксана Линів, яка стала першою жінкою диригенткою на Байройтському фестивалі; скрипаль Дмитро Удовиченко, лауреат міжнародних конкурсів та соліст європейських оркестрів, піаніст Вадим Холоденко, лауреат Міжнародного конкурсу імені Вена Клайберна; тенор Дмитро Попов, соліст провідних оперних театрів Європи, зокрема Віденської державної опери та Метрополітен-опера.

Національний ансамбль солістів «Київська камерата», Національна заслужена академічна капела України «Думка», репрезентують українське академічне мистецтво на міжнародних фестивалях і в рамках гастрольних турів. Їхній успіх є прямим доказом того, що система музичної освіти в Україні залишається конкурентоспроможною на глобальному рівні.

Важливою особливістю вітчизняної системи музичної освіти є її чітка спрямованість на професійний розвиток. Навчання у музичній школі від самого початку орієнтоване на потенційне продовження освіти у коледжі, а згодом – у закладі вищої освіти. Така логіка формує специфічний тип музичного мислення, дисципліну та готовність до тривалої цілеспрямованої праці, що є необхідними складовими професійної музичної діяльності.

Разом з тим, саме ця професійна спрямованість системи виявилася проблемною в умовах трансформації загальної освіти. Із поступовим скороченням годин мистецтва у загальноосвітніх школах, занепадом позашкільної освіти та майже повним зникненням масового хорового музикування було втрачено кілька поколінь слухачів, яких Теодор Адорно позначав як «освічених».

Як наслідок, поступово закріпився своєрідний статус кво у взаєминах між суспільством та професійними музикантами: академічне мистецтво дедалі частіше існує ніби окремо від повсякденного культурного життя. Цей розрив суттєво поглиблюється фінансовими чинниками. Заробітна плата у сфері культури та мистецтва залишається низькою й не відповідає ані рівню фахової підготовки, ані обсягу відповідальності. За відкритими статистичними даними, середній дохід учителя музичної школи в Україні становить близько 7–13 тисяч гривень на місяць, що фактично позбавляє професію соціальної привабливості. Аналогічна ситуація спостерігається і в національних творчих колективах, де заробітна плата оркестрантів або артистів хору нерідко коливається в межах 15–25 тисяч гривень, навіть за умов високої кваліфікації та багаторічного стажу.

За таких умов кар'єрне зростання в межах державної культурної інфраструктури виглядає обмеженим, що стимулює відтік кадрів за кордон або зміну професійної траєкторії. Це створює замкнене коло, у якому низький престиж професії зумовлює дефіцит кадрів, а дефіцит кадрів – подальше зниження якості мистецької освіти.

Окремою проблемою є відсутність системної державної політики з промоції академічного мистецтва. У публічному просторі формується альтернативний образ успіху, пов'язаний із миттєвою популярністю та розважальними форматами. Символічним у цьому контексті став феномен масових вокальних шоу та так званого «караоке на майдані», які створюють ілюзію легкодоступності мистецького успіху без тривалої професійної підготовки. Ця теза не про заперечення популярної культури як такої, а саме про відсутність балансу між масовим

і академічним мистецтвом, що призводить до знецінення складніших форм художнього висловлювання.

Суттєвим бар'єром для входження в систему музичної освіти залишається її висока вартість. Професійне навчання музиці неможливе без якісного інструментарію. Так, придбання флейти середнього професійного рівня від провідних виробників, зокрема Yamaha, на українському ринку коштує орієнтовно від 30 до 50 тисяч гривень, не враховуючи витрат на обслуговування та аксесуари. Для інших інструментів ці суми можуть бути значно вищими.

Проте вирішальним фактором є не фінансовий, а ціннісний. Професійні заняття музикою потребують постійного супроводу з боку батьків – емоційного, організаційного та часового. Дитина не здатна самотійно витримати багаторічний шлях допрофесійного мистецтва без підтримки дорослих, які усвідомлюють цінність мистецької освіти та готові інвестувати в неї власні ресурси.

Сьогодні українська музична освіта зазнає значних втрат, зумовлених як демографічними, так і воєнними чинниками. Йдеться про скорочення контингенту студентів і викладачів, руйнування або вимушене переміщення закладів освіти, перервані освітні траєкторії. У цьому контексті особливо важливо захистити мистецьку освіту від механічної уніфікації та оптимізації. Вона не може розвиватися за тими самими правилами, що й загальна освіта. Мистецька педагогіка за своєю природою є цеховою культурою, у якій особистий досвід Учителя передається Учневі безпосередньо у процесі спільної практики. Це знання не завжди може бути вербалізоване чи зафіксоване у формі наукової статті, адже воно народжується у взаємодії, у пошуку балансу між технічною досконалістю та індивідуальним світовідчуттям.

Водночас соціокультурні маркери засвідчують, що суспільний запит на мистецтво не зник. Популярність відеоконтенту академічних колективів у соціальних мережах, зокрема хору «Гомін», демонструє готовність українського слухача до сприйняття складної музики та усвідомлення її терапевтичної й консолідуючої ролі.

Отже, питання «Quo vadis» у контексті музичної освіти України залишається відкритим. З одного боку, існує унікальна традиція та високий професійний потенціал, з іншого – серйозні фінансові, інституційні та культурні виклики. Відповідь на це питання значною мірою залежить від того, чи буде мистецька освіта усвідомлена як стратегічний ресурс культурної стійкості та національної ідентичності, а не як другорядна галузь освітньої системи.

Сухленко Ірина Юріївна. Музична освіта в Україні: «Quo Vadis».

Проаналізовано особливості формування та сучасний стан системи музичної освіти в Україні як цілісної, багаторівневої та професійно зорієнтованої моделі. Розглянуто її історичне походження, спадковість освітніх традицій та роль у становленні виконавських, композиторських та теоретичних шкіл, що забезпечують інтеграцію українських музикантів у світовий культурний простір. Наголошено на професійній спрямованості музичної освіти, яка формує специфічний тип музичного мислення, дисципліну та готовність до тривалої фахової праці.

Окреслено низку системних проблем, зокрема розрив між академічним мистецтвом і широкою аудиторією, фінансову непрестижність професії, дефіцит кадрів, високу вартість інструментального забезпечення та відсутність цілісної державної політики з промоції академічного мистецтва. Окрему увагу приділено викликам, зумовленим демографічними та воєнними чинниками, а також ризикам уніфікації мистецької освіти. Підкреслено значення ціннісного чинника, ролі родинної підтримки та унікальності мистецької педагогіки як цехової культури. Зроблено висновок про необхідність усвідомлення музичної освіти як стратегічного ресурсу культурної стійкості та національної ідентичності України.

Ключові слова: музична освіта України, академічне мистецтво, мистецька педагогіка, професійна підготовка музикантів, культурна політика, національна ідентичність.

Sukhlenko Iryna. Music Education in Ukraine: “Quo Vadis”.

The article analyzes the formation and current state of the system of music education in Ukraine as an

integrated, multi-level, and professionally oriented model. Its historical origins, continuity of educational traditions, and role in the development of performing, compositional, and theoretical schools that ensure the integration of Ukrainian musicians into the global cultural space are examined. Emphasis is placed on the professional orientation of music education, which shapes a specific type of musical thinking, discipline, and readiness for long-term professional activity. A number of systemic problems are outlined, including the gap between academic art and the general audience, the low financial prestige of the profession, staff shortages, the high cost of instrumental provision, and the absence of a coherent state policy for promoting academic art. Special attention is paid to challenges caused by demographic and wartime factors, as well as to the risks of unification within arts education. The importance of value-based factors, the role of family support, and the uniqueness of artistic pedagogy as a guild-based culture are emphasized. The article concludes that music education should be recognized as a strategic resource for cultural resilience and the preservation of Ukraine's national identity.

Key words: music education in Ukraine, academic art, artistic pedagogy, professional training of musicians, cultural policy, national identity.

Г. Б. Тимохова, Д. Г. Михайленко

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасна парадигма вищої освіти базується на концепції «потрійної спіралі», в якій університети відіграють вирішальну роль у взаємодії між державою, бізнесом та суспільством. У цьому контексті трансфер технологій вже не є просто комерційним процесом продажу патентів, а став стратегічним інструментом для університетів для виконання їхньої соціальної місії. Міжнародний досвід показує, що університети можуть виконувати свої соціальні обов'язки багатьма способами, зокрема створювати програми інклюзивної освіти, проводити наукові дослідження, спрямовані на вирішення глобальних проблем, та налагоджувати партнерські відносини з громадськими організаціями [1-3].

Соціальна відповідальність університетів у сфері наукових досліджень означає, що метою наукових досліджень є не лише отримання нових знань, а й вирішення актуальних соціальних проблем, таких як екологічна безпека, інклюзія та охорона здоров'я. У цьому контексті трансфер технологій виступає «містком», перетворюючи теоретичні результати з лабораторії на практичні продукти, послуги та соціальні інновації, а дослідницький компонент соціальної місії трансформує роль науковця. Він більше не просто «винахідник», а «соціальний новатор». У цьому контексті трансфер технологій є завершальним етапом у довгому ланцюжку відповідальних наукових досліджень, спрямованих не лише на отримання патентів, але й на здійснення справжніх позитивних змін у суспільстві [4]. Авторами було проаналізовані та систематизовані основні напрями соціально-орієнтованого трансферу технологій:

1. Зелений захист довкілля та сталий розвиток. Результати досліджень університетів у галузі відновлюваної енергетики, управління відходами та енергоефективності, якщо їх застосувати до місцевих громад або малого бізнесу, безпосередньо покращать якість життя мешканців. Наприклад, Одеський національний політехнічний університет активно займається дослідженнями та застосуванням новітніх технологій у сфері відновлюваної енергетики, готуючи фахівців з проектування та експлуатації систем відновлюваної енергетики; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний технічний університет України, має спеціальну кафедру, яка досліджує системи енергопостачання та розподіленої генерації, зосереджуючись на використанні стійких джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергетика.

2. Соціальні та медичні інновації. Розробка доступних біопротезів, діагностичних систем або платформ психологічної реабілітації є формою комерціалізації, зумовленою гуманітарним